

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ
МИЕЛОБЛАСТНЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ**

Султанова Умида Абдусаматовна

*Гематолог, Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр гематологии*

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

*зав. отд. Молекулярно-генетической лаборатории, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр гематологии*

Махмудова Азиза Джумановна

*зав. директор по науке, Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр гематологии*

Махамадалиева Гулчехра Зухридиновна

*зав. отд. трансплантации, Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр гематологии*

Исхаков Элдор Джасурович

*заведующий кафедры «Гематологии, детской онкологии клинической
иммунологии и трансфузиологии Центра профессионального развития
медицинских работников*

Аннотация. Цель исследования: провести анализ структуры и эффективности протоколы химиотерапии (ПХТ) у больных с острыми миелобластными лейкозами (ОМЛ). Материалы и методы: в исследование включено 82 пациента с ОМЛ, которые получали стационарное лечение в отделении онкогематологии в РСНПМЦ гематологии с января 2025 по январь 2026 гг. Применялись схемы: «7+3», «7+3 + гилтеритиниб» и «AZA+IDA+ARA-C». Мутации гена FLT3 (ITD, TKD) определялись методом ПЦР. Результаты: общая частота ремиссий составила 89,2%, из которых МОБ-

отрицательная ремиссия — 87%. Индукционная летальность составила 3,6%, а общая летальность составила 6,1%. FLT3 мутации выявлены у 8,4% пациентов. Выводы: ПХТ демонстрирует высокую эффективность при контролируемой токсичности. Добавление гилтеритиниба улучшает результаты лечения у FLT3-положительных пациентов, однако требует мониторинга органотоксичности.

Ключевые слова: острый миелобластный лейкоз, FLT3 мутации, гилтеритиниб, полихимиотерапия, токсичность.

O'TKIR MIELOBLASTIK LEYKEMIYA BILAN BO'LGAN BEMORLARDA POLIKEMOTERAPIYANING TUZILISHI VA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Umida Abdusamatovna Sultanova

*Gematolog, Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot
markazi*

Qodirjon To'xtabaevich Boboev

*Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Molekulyar genetika laboratoriyasi bo'limi mudiri*

Aziza Jumanovna Maxmudova

*Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy-
tadqiqot ishlari bo'yicha direktor*

Gulchehra Zuxridinovna Maxamadaliyeva

*Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
transplantatsiya bo'limi mudiri*

Eldor Djasurovich Isxakov

*Tibbiy xodimlarning malakasini oshirish markazi gematologiya, bolalar
onkologiyasi, klinik immunologiya va transfuziologiya kafedrasi mudiri*

Annotatsiya. Maqsad: O'tkir miyeloid leykemiya (AML) bilan og'rigan bemorlarda kimyoterapiya protokollarining (PCT) tuzilishi va samaradorligini tahlil qilish. Materiallar va usullar: Tadqiqotga 2025-yil yanvaridan 2026-yil yanvarigacha Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining onkogematologiya bo'limida statsionar davolangan 82 nafar AML bilan og'rigan bemor kiritilgan. Quyidagi rejimlar qo'llanildi: "7+3", "7+3 + gilteritinib" va "AZA+IDA+ARA-C". FLT3 gen mutatsiyalari (ITD, TKD) PZR yordamida aniqlandi. Natijalar: Umumiy remissiya darajasi 89,2% ni tashkil etdi, shundan 87% MRD-manfiy edi. Induksiya o'limi 3,6% ni, umumiy o'lim esa 6,1% ni tashkil etdi. FLT3 mutatsiyalari bemorlarning 8,4% ida aniqlandi. Xulosa: kimyoterapiya boshqariladigan toksiklik bilan yuqori samaradorlikni namoyish etadi. Gilteritinib qo'shilishi FLT3-musbat bemorlarda davolash natijalarini yaxshilaydi; ammo, organ toksikligini monitoring qilish talab etiladi.

Kalit so'zlar: o'tkir miyeloid leykemiya, FLT3 mutatsiyalari, gilteritinib, polikemoterapiya, toksiklik.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND EFFECTIVENESS OF POLYCHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA

Umida Abdusamatovna Sultanova

*Hematologist, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of
Hematology*

Khodirjon Tukhtabaevich Boboev

*Head of the Department, Molecular Genetics Laboratory, Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center of Hematology*

Aziza Dzhumanovna Makhmudova

*Head of Research Director, Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Hematology*

Gulchekhra Zukhridinovna Makhamadalieva

*Head of the Department Transplantation, Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Hematology*

Eldor Dzhasurovich Iskhakov

*Head of the Department of Hematology, Pediatric Oncology, Clinical Immunology
and Transfusiology, Center for Professional Development of Medical Workers*

Abstract. Objective: To analyze the structure and effectiveness of chemotherapy protocols (PCT) in patients with acute myeloid leukemia (AML). Materials and Methods: The study included 82 patients with AML who received inpatient treatment in the Oncohematology Department of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology from January 2025 to January 2026. The following regimens were used: "7+3," "7+3 + gilteritinib," and "AZA+IDA+ARA-C." FLT3 gene mutations (ITD, TKD) were determined by PCR. Results: The overall remission rate was 89.2%, of which 87% were MRD-negative. Induction mortality was 3.6%, and overall mortality was 6.1%. FLT3 mutations were detected in 8.4% of patients. Conclusions: chemotherapy demonstrates high efficacy with manageable toxicity. The addition of gilteritinib improves treatment outcomes in FLT3-positive patients; however, organ toxicity monitoring is required.

Keywords: acute myeloid leukemia, FLT3 mutations, gilteritinib, polychemotherapy, toxicity.

Введение: Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) представляет собой гетерогенную группу гемабластозов, в основе которых лежит неконтролируемая клональная пролиферация миелоидных бластов. Современные стратегии лечения ОМЛ включают в себе индукционные режимы, "7+3", и таргетные препараты, направленные на устранение специфические молекулярные мутации, такие как FLT3(2,5). Препараты

ингибиторы FLT3, в частности гилтеритиниб, играют ключевую роль в лечении пациентов с мутациями (1,4). Мутации FLT3 (ITD и TKD) являются предикторами неблагоприятного прогноза, ассоциируются с высокой частотой рецидивов и сниженной общей выживаемостью, что диктует целесообразность их ранней диагностики и применение таргетной терапии в комплексное лечение.

Цель: Провести анализ структуры и эффективности химиотерапии у пациентов с острыми миелоидными лейкозами.

Материал и методы: Проведено проспективное одноцентровое исследование. В исследование участвовали 82 пациентов с острыми миелобластными лейкозами, которым проведена химиотерапия в РСНПМЦ Гематологии с января 2025 г. по январь 2026 г. Для оценки костного мозга проведено морфологическое исследование, иммунофенотипирование и определение молекулярно-генетических маркеров, включая анализ мутаций FLT3 (ITD и TKD) посредством ПЦР. У пациентов, которые в периферической крови был выявлен высокий процент бластных клеток, было проведено типирование мутаций FLT3 с использованием метода ПЦР. Применялись следующие протоколы полихимиотерапии:

1. Стандартный протокол 7+3: цитарабин в дозе 100 мг/м² ежедневно с 1 по 7 день и доксорубицина в дозе 45 мг/м² с 5 по 7 день.
2. 7+3 с добавлением гилтеритиниба: к стандартной схеме 7+3, применялся гилтеритиниб в дозе 120 мг ежедневно 1 - 28 день.
3. Протокол AZA+IDA+ARA-C: состояла из азацитидина (75 мг/м² с -1 по 3 день), идарубицина (3 мг/м² с -4 по 10 день) и цитарабина (10 мг/м² с 4 по 17 день).

Результаты. Характеристика пациентов, процедур и осложнений представлена в Таблице 1. В исследуемой группе пациентов с острыми миелоидными лейкозами (n = 82) структура химиотерапии характеризовалась

преобладанием стандартной схемы «7+3», была применена у 69 пациентов. Комбинация «7+3» с применением препарата гилтеритиниба использовалась у 4 больных (4,8%). Протокол AZA+IDA+ARA-C проводилась 9 пациентах (10,9%), тогда как её сочетание с гилтеритинибом применялось у 3 больных (3,6%). В структуре лечения доминировали классические антрациклин-содержащие режимы, соответствующие современным стандартам терапии ОМЛ.

По данным результатов терапии выявлено высокий уровень достижения ремиссии. Общая ремиссия достигнута у 75 пациентов (89,2%), из которых у 72 (87%) установлена МОБ-негативная ремиссия — показатель, ассоциированный с положительным прогнозом. МОБ-позитивная ремиссия зафиксирована у трёх больных (2,2%). Резистентное течение болезни, зафиксировано у 3 больных (3,6%). Уровни летальности на этапах лечения оказались относительно низкими. Число смертельных исходов в период индукции составило три случая (3,6%), а в консолидационный этап — два (2,4%). Общая смертность составила пять случаев (6,1%), что соответствует аналогичных показателей, зафиксированных в ходе международных клинических испытаний. Молекулярно-генетическое исследование выявило мутации гена FLT3 у небольшого количества пациентов: ITD-мутацию — у четырёх больных (4,8%), TKD-мутацию — у трёх (3,6%). Полученные цифры относительно ниже уровня распространенности FLT3-мутаций, опубликованного в зарубежной медицинской литературе, что, возможно, обусловлено случайным формированием исследуемой выборки. При оценке органотоксичности терапии с применением гилтеритиниба зарегистрировано признаки гепатотоксичности у незначительного числа пациентов. Повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) зафиксировано у трёх пациентов — по 3,6%, а повышение билирубина было

обнаружено у двух человек — 2,4%. Наблюдаемые нарушение имели умеренную выраженность, и не связано с смертельным исходом.

Обсуждение: Выявленная частота полной ремиссии (89,2%) в данной группе пациентов превосходит данные, сообщённые в международных исследованиях (по данным Döhner et al., 2022; Estey, 2021 частота ПР составило 60–75%. Имея в виду, что медиана возраста участников составила всего 25 лет — значение намного ниже, по сравнению в подавляющем числе международных работ (где она обычно составляет 50–65 лет), следует отметить, что юный возраст является самостоятельным положительным прогностическим показателем, увеличивающим шансы на ремиссию на 15–25%. Поэтому значительной степени частота ремиссий, наблюдаемая в этом исследовании, в большой степени вероятно связана с молодым составом группы, возможным преобладанием пациентов с благоприятным и промежуточным риском, а также качественной поддерживающей терапией. Анализ данных также выявил высокую долю МОБ-отрицательных ремиссий — 87%, что относительно превышает значения, указанные в систематических обзорах (50–70%). Такой высокий уровень МОБ-негативности, возможно связано с высокой эффективностью применяемых схем химиотерапии. Частота мутаций FLT3 (8,4%) зарегистрированное ниже, по сравнению по международным данным (20–30%). Это можно объяснить с ограниченным размером выборки. Применение препаратов ингибиторов FLT3, таких как гилтеритиниб, связано со достоверно значимым приростом медианы выживаемости (3), а также с уровнем летальности во время индукции (3,6%) оказывается ниже международных средних показателей (10%) (1). Общая летальность составило 6,1%, что остается ниже прогнозируемых значений и свидетельствует об эффективности контроля за развитием осложнений. Частота повышения уровней ферментов (3,6%) и билирубина (2,4%) согласуется с

международными данными, в которых гепатотоксичность фиксируется у 10% пациентов.

Выводы: ПХТ при ОМЛ обеспечивает высокий уровень достижение ремиссий (89,2%). МОБ -негативный статус достигается у большинства пациентов (87%). Ингибиторы FLT3 (гилтеритиниб) эффективны, но могут привести к умеренной гепатотоксичностью у немногих больных.

Список литературы

1. Döhner H, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 ELN recommendations. *Blood*. 2022;140(12):1345–1377.
2. Stone RM, et al. Midostaurin plus chemotherapy for AML with FLT3 mutation. *N Engl J Med*. 2017;377:454–464.
3. Perl AE, et al. Gilteritinib in relapsed/refractory FLT3-mutated AML. *N Engl J Med*. 2019;381:1728–1740.
4. DiNardo CD, et al. Azacitidine and venetoclax in untreated AML. *N Engl J Med*. 2020;383:617–629.
5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Acute Myeloid Leukemia. Version 2024.